

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ilxomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

Гузал Акрамжановна Эгамбердиева,
Старший преподаватель исторического факультета
Кафедры История Узбекистана
Национального университета Узбекистана
egamberdiyevag@bk.ru

СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА

For citation: Guzal A. Egamberdieva. SHRINES OF PROMINENT REPRESENTATIVES OF THE SCHOOL OF SUFISM IN THE KASHKADARYA REGION AS IMPORTANT OBJECTS OF PILGRIMAGE. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.71-77

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890492>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются две святыни расположенные в Кашкадарьинской области, в частности ученых-суфиев, знатоков тариката Аскар ибн Хусейна Абу Тураба, Абу Абдуррахман Муаз ибн Якуб ан-Насафи аль-Касани а так же памятника под Лангар Ота принадлежащего поколению шейхов, игравших очень важную роль в регионе Кеш в древние времена. Кроме того анализируется теория происхождения данных святынь, и сохранение их как важных объектов историко-культурного наследия в Узбекистана.

Ключевые слова: Суфизм, школа, ислам, святыня, памятник, гробница, наследие

Guzal AkramjanovnaEgamberdieva,
O‘zbekiston Milliy universiteti
Tarix fakulteti O‘zbekiston tarixi
kafedrasi katta o‘qituvchisi
egamberdiyevag@bk.ru

QASHQADARYO VILOYATIDAGI TASAVVUF MAKTABINING NAMOYONDALARINI ZIYORATGOHLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatida joylashgan ikkita ziyoratgoh, xususan, so‘fiy ulamolar, tariqatshunoslar Asqar ibn Husayn Abu Turob, Abu Abdurrahmon Muoz ibn Yoqub an-Nasafiy al-Kosoniy, shuningdek, Langar ota maqbarasi (XVI-XVII asrlar) Kesh viloyatida katta etiborga ega bulgan shayxlar avlodiga tegishli bulib ushbu ziyoratgoh ham atroflicha o‘rganilgan. Bundan tashqari, ushbu ziyoratgohlarning kelib chiqishi va ularning O‘zbekistondagi muhim tarixiy-madaniy meros ob‘yektlari sifatida saqlanishi nazariyasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Tasavvuf, maktab, islom, ziyoratgoh, yodgorlik, qabr, meros

Guzal A. Egamberdieva,
Senior Lecturer of the Faculty of History
Department of History of Uzbekistan
National University of Uzbekistan
egamberdiyevag@bk.ru

SHRINES OF PROMINENT REPRESENTATIVES OF THE SCHOOL OF SUFISM IN THE KASHKADARYA REGION AS IMPORTANT OBJECTS OF PILGRIMAGE

ABSTRACT

This article examines two shrines located in the Kashkadarya region, in particular, Sufi scholars, experts in the tariqa Askar ibn Hussein Abu Turab, Abu Abdurrahman Muaz ibn Yaqub an-Nasafi al-Kasani, as well as a monument under Langar Ota belonging to the generation of sheikhs who played a very important role in the Kesh region in ancient times. In addition, the theory of the origin of these shrines is analyzed, and their preservation as important objects of historical and cultural heritage in Uzbekistan.

Index Terms: Sufism, school, Islam, shrine, monument, tomb, heritage

Актуальность темы исследования:

Во всем мире религиозные ценности оказывают значительное влияние на формирование воспитательно-нравственной культуры, а также на культурно-просветительское развитие членов общества. Изучение паломничества, связанных с религией, и их историю обретает важное значение в повышении материального и духовного богатства народа, а также в превращении этих мест в неотъемлемую часть человеческой культуры. Правильное истолкование религиозных традиций и сути их содержания также служит средством защиты от различных религиозных движений в информационную эпоху и создает необходимость их отдельного исследования.

Во многих странах мира наблюдается рост интереса к изучению деятельности и знаний великих ученых в области исламоведения, хадисоведения, теологии, которые внесли свой вклад в развитие исламской культуры и науки и в настоящее время является ведущим в мире местом паломничества.

Проделанная за годы независимости в Кашкадарьинской областях Узбекистана работа по восстановлению мест паломничества, связанных с историей нашей страны, всемирно известных исторических и архитектурных объектов, является примером уважения и внимания к нашему национальному историческому наследию.

Методология и степень изученности темы:

История паломничества Южного Узбекистана классифицируется по характеру источников и литературы по источникам, включая арабские источники из исламских источников Ибн Хаукал (X век), Мукаддас (X век), Табари (839-923) и Истахри (ум. 957) произведения содержат сведения о жителях сел Кеш. Абдулкарим Самбани (XII век) в своих произведениях «Аль-Ансаб», Якут Хамави (конец XII – начало XIII веков) «Муъдjam ал-булдан» посетил города Средней Азии, в том числе Насаф, предоставляет информацию о Кеше, где расположены поселки и села, ученые и фузалы.

Хафиз Аbru (1362-1431), придворный историк периода Тимуридов, много путешествовал и видел много мест. «Зубдат ат-таворикс» это его историко-географическое произведение, в котором он описывает о строительстве медресе, ханаки, рабате и фонтанов вокруг Кеш-Шахрисабза, Нахшаб-Кеша, а также дана информация о Карши в «Бобурном» Захириддин Мухаммад Бабура и в труде историка семнадцатого века Махмуда ибн Вали.

Произведения Ибн Хордадбега, Табари, Балазури, Джайхуни, Макдиси, Хафиза Аbru, Сейди Али Раиса и других, которые помогают изучить формирование в средние века в Старом Термезе и его окрестностях исламской культуры, личностей термизидов, что

сырцовый кирпич, использованный в городском строительстве, существовал также непосредственно вокруг мавзолея и погребения, состояния мест паломничества.

Результаты исследования:

Одним из таких мест является святыня расположенная в Нишанском районе примерно в 2 километрах от Старого Нишана, в бывшем районе Карри Нишан, в которой находится могила Абу Тураба Нахшаби ан-Насафи. Аскар ибн Хусейн Абу Тураб – видный представитель хорасанской школы суфизма, один из великих мудрецов IX века, родился в 191/806 году в нынешнем городе Карши. Учился в медресе Бухары и Серахса. Обучение основам науки фикха он получил у Ахмада ибн Ханбала. После получения начального образования на территории нашей страны продолжил обучение в Басре у знаменитого шейха Хусана Басри. Там он достигнул степени Пири Мюрида, одного из шейхов суфизма, он был известен среди теологов Хорасана[1:4-6].

Абу Тураб Нахшабий занимался теорией футувват и таваккуля, был известным в области науки, фетвы, аскетизме и благочестии. В его взглядах было ясно прослеживалась идея подавления самолюбия и гордыни в жизни мусульманского народа. Современники называли его «Человеком истины», «Небесным светилом благочестия». Абу Туроб Нахшаби... святой. Он был известен среди жителей Хорасана. Совершил хадж сорок раз. В своих лекциях и беседах он призывал людей сдерживать себя, быть терпеливыми, идти по пути Шариата, Тариката и просвещения[2:28]. Об Абу Турабе Нахшаби ходит много легенд. Около двадцати из них перечислены в книге Мухаммада Сиддика Рушди «Султан святых, святые Турана» (1995) [3:58]. Алишер Навои с большим уважением относился к мастерству суфизма Абу Тураба Нахшаби ан-Насафи. В своих произведениях «Лисон ут-тайр», «Насаим уль-мухаббат» он с уважением упоминал учёного [4:28-31]. Фаридуддин Аттар в своем труде «Таскират ул Аулия» пишет: «Шейх Абу Тураб Нахшабий ан-Насафи» «Кадасалахуль Азиз был путешественником по степям, кораблем моря времени. Великий шейх земли Хорасана»... [1:4-6]. Говоря о том, что Фаридуддин Аттар включил учёного в ряды первых суфиев, основавших суфизм, он описывает, что «он был разрушителем рядов смуты, единственным из двора благочестия, наследником Истинного Пророка, шейхом века, путешественник пустыни Валий, кораблем реки Факир, один из великих теологов земель Хорасана» [5: 30]. Сулами упомянул в своем произведении «Введение в суфизм и его реальность», что он был «одним из наставников ученых и суфиев» [6:43].

В суфийских источниках большое внимания уделяется и другому известному сподвижнику из Средней Азии, Абу Туробу Нахшаби (ум. 245/834) из города Нахшеб в Кашкадарьинском оазисе. В отличие от большинства сподвижников Средней Азии, он был включен в список известных суфиев в истории суфизма. Сулами и его последователи, другие суфийские авторы, называли Абу Тураба Нахшаби одним из первых основателей учения тасаввуф, относили его к первому классу суфиев, которые в свою очередь в зависимости от периода существования делились либо на 5 либо на 6 классов. В своей аскетической деятельности Нахшаби пропагандировал идеи футувват, таваккуль, зухд и вараъ[7:44]. Примечательно, что идея футуввата у этого суфия из Средней Азии, который выбрал футувват в качестве одной из своих основных идей и широко пропагандировал ее, была представлена до основания нишапурской школы суфиев и суфийского течения кассария которые были созданы Хамдун Кассаром (ум. 271/883) и Абу Хавс Хаддад Нишапури (ум. 270/883).

Другим известным представителем эпохи аскетизма из Кашкадарьи, является Абу Абдурахман Муаз ибн Якуб ан-Насафи аль-Касани (III/XX в.), который не только своим личным примером показал зухд и вараъ, но также построил мечеть, рабат и другие для сподвижников, способствовал строительству сооружений. По описаниям Самъони указывается, что он в 219/834 году построил мечеть, мечеть, рабат, колодец и комнату для омовения в местности, известной как «Сиккат уз-зуххад» («Улица аскетов»), а позже эта улица была также называемая «Улица Абу Абдурахмана аз-Захида». Другой подвижник, Аскар ибн Хусейн ан-Нахшаби (ум. 245/860), живший в Кашкадарье в XIX веке, судя по

всему, пошел по стопам Абу Тураба Нахшаби: один из великих шейхов Аскар Нахби пропагандировал идеи футуват, таваккул, зухд и вара'[7:44-45].

Исследователь Камильджон Рахимов оценивал Абу Туроба Нахшаби как «основателя Кашкадарьинской суфийской школы». Можно предположить, что Абу Туроб Нахшаби основал еще одну ветвь среднеазиатской школы аскетизма – Кашкадарьинскую ветвь. Потому что после этого суфия аскетическое движение широко распространилось на этой земле.

Абу Тураб Нахшаби умер около 274/887 г. во время молитвы по дороге в Басру [8:70-71; 9:7-8]. Фаридуддин Аттар пишет о смерти Абу Тураба Нахаби в своем произведении «Таскират уль-Аулия»: «Говорят, что шейх Абу Тураб Нахшаби умер в пустыне Басры. Никого не было рядом, когда он умер, когда его мыли, когда его хоронили. Через несколько дней они увидели, что Абу Тураб умер, повернувшись лицом к кибле, опираясь на свою трость и отдав свою дорогую жизнь Всевышнему. Его нашли стоящим на коленях с кувшином в левой руке. Ни одно животное его не тронуло. В «Хадисе» сказано, что плоть стражей не гниет, а животные также убегают от нее и не могут ей навредить. Они не умирают, они ходят из одного дома в другой. Да помилует Аллах Абу Тураба Нахшаби!» [5:303]. Однако расположение могилы Абу Тураба Нахшаби в городе Басра, неизвестно.

В других источниках упоминается, что могила Абу Тураба Нахшаби находится недалеко от города Карши [10:6]. Среди людей бытует мнение, что Абу Туроб Нахшаби погиб во время молитвы в пустыне Басры. Ни одно существо не коснулось его тела. «Через три дня после его смерти ученики его взяли его и похоронили недалеко от города Нахшаб, где он родился». В 2018 году Нуриддинхан Саидкулов, житель села Эски Нишон Нишонского района, примерно в 2 километрах от Эски Нишона, в бывшем Карри Нишонском районе, отреставрировал главную могилу в святыне под названием «Шахид Ота» или «Чилламосор». Во время ремонта, когда грунт на могиле был удален, на вершине могилы была обнаружена длинная надгробная плита с надписью «Абу Туроб Нахшабий ан-Насафи» на арабском языке, относящаяся к концу XIX века. После этого эта святыня стала называться «Абу Тураб Нахшабий ан-Насафи».

Главный имам (бывший) Кашкадарьинской области Исмаил Хаджи Райханов написал трактат «Абу Туроб Нахшабий ан-Насафи» [10:6], связанный с этой святыней. Таджиддин Хаджи Рахманов, 70-летний предприниматель, проживающий в настоящее время в Эски Нишоне, на собственные средства отремонтировал дорогу, ведущую к святыне. На основании анализа приведенных данных можно сказать, что, исходя из источников, если это место является настоящей либо символической святыней Абу Тураба Нахшаби, то в будущем оно станет процветающим местом для паломников.

Кишлак Катта Лангар Камашинского района расположен напротив горы Кукбулок (гора Докки) [1]. Т. Нафасов подчеркивал, что слово «Лангар» включает в себя понятия молельного дома, караван-сарая, хонака, богадельни, где раздают еду чужеземцам и беднякам, могилы, остановки на пути и место где можно покушать [2:7]. Обычно места, где селились знаменитые шейхи и суфии, называлось «Лангар». Меъмориальный памятник под названием «Лангар Ота» принадлежит поколению шейхов, игравших очень важную роль в регионе «Кеш» в древние времена. Шейхи, возможно, раздавали еду бедным гражданам в Лангаре за счет имущества вакфа. По данным М. Массона, в 70-х годах XIX века в этой стране было 3 лангара расположенных в Китабском и Шахрисабзском бекствах, принадлежавших Бухарскому ханству. В книге упоминаются старый Лангар, Шахрисабзский Лангар в Яккабаге и Камашинский Большой Лангар[3:66-67].

Мавзолей Лангар ота (XVI-XVII вв.) расположенный в кишлаке Катта Лангар Камашинского района принадлежит поколению шейхов, имевших большое значение в Кешском районе, и включал в себя сагана пяти гробниц[4; 3:66-105]. Главное место было отведено трем шейхам, могила посередине принадлежала шейху шейхов Абдул Хасану ибн Ильясу (умер в 1491-1492 гг.). На восходящей стороне могилы шейха лежит его сын, шейх Мухаммад Садик ибн Абдул Хасан (умер в 1545 году), а со стороны киблы — его внук шейх

Абдул Хусейн ибн Мухаммад Садик (умер в 1560 году) [2:72]. На южной стороне могилы шейха Мухаммада Садика находится могила Амирбека Садика ибн Бахадира (умер в первом месяце раббиаула 914 года хиджры)[5]. Пятая могила принадлежала семье Шайбани и была передана шейху Мухаммаду Садику. Вероятно, дахмы хасских халифов (видимо, поставлены сюда позже)[2:72]. За пределами мавзолея Великого Лангара сохранилось несколько редких надгробий, одно из которых - могила Мохбиби, дочери Мухаммада Саида, сына покойного шейха Мухаммада Садика (умер в 980 г. хиджры, 1564-1566 гг. н.э.)[2:78].

Шейх Абдул Хасан жил в XV веке и был Пири Муршидом. Получив письмо “иршод”, он с разрешения пиров уехал из Самарканда в Кеш. Последний след от верблюда шейха остался в кишлаке Лангар[2:75-76].

Мавзолей шейха Абулхасана расположен на холме через сай от мечети. Пройдя около 100 метров от окрестного кладбища, вы попадаете в склеп. Этот памятник был построен примерно через 100 лет после мечети, а его архитектурный стиль аналогичен мавзолею Ходжи Ахмеда Яссави. Стены и купол выполнены из жженого кирпича, двери и окна украшены изящными, спокойными узорами. Внутри мавзолея находится пять гробниц, три из которых отличаются своими размерами и памятными надгробиями. Амирбек Садик бин Бахадир, не принадлежавший к семье шейхов, но занимавший одно из самых высоких социальных должностей, был похоронен в отдельной могиле у входа. Ученый по древностям Абдусобир Раимкулов передавал, что Абулхасан Ишки, его сын Мухаммад Садик и внук Абулхасан Ахунд похоронены в мавзолее Ата Лангар. На четвертой могиле мемориальной доски нет, поэтому неизвестно, кому она принадлежит. Исследователи полагают, что здесь похоронен четырнадцатилетний внук Амира Темура. Но мулла Джаббар Абдулазиз, ранее работавший имамом на этом месте, придерживается иного мнения. Свое мнение он основывал на том, что женщина, приехавшая в гости из Афганистана 13 лет назад, рассказала, что в этой могиле похоронена дочь шейха Абулхусайна. Можно предположить, что данное мнение близко к истине. Потому что в городе Кандагар в Афганистане находится могила шейха Худайкола, деда шейхов, поселившихся здесь навсегда. Неудивительно, что афганцы знают о своих предках больше, чем мы. Несмотря на все предположения данный вопрос еще получил своего разрешения [6].

По словам Алишера Навои шейхи этой местности восходят к роду «Великого Шейха» – Благочестивого Шейха Худойкули. Автор книги «Музакири ахбаб» является потомком шейха Абдул Хасана Ишкии (да будут его тайны священны) и пишет, что «Шейх Мухаммад Садик и Абдул Хасан Шейх бин Ильяс являются потомками шейха Мухаммада шейха бин Худайкули шейха Ишкия». Такое определение отношения шейхов восходит к Хазрату Султану-Арифину Баязиду Бостони. А шейх Мухаммад Салих был единственным в свое время в зухде, он не сошел с пути светлой шариатской истории и светлой нации. Есть сведения, что Ильяс построил мечеть в Лангар Ате вместе с шейхом Абдул Хасаном [7:24]. На его северной стороне построена мечеть [2:79].

В книге Салахиддина Ташканди «Темурнома»: Но по словам муллы Таниша Бухари, шейх Худайдад, именуемый также Азизом, Худойкули, Худайберди, ему одалось обратить кипчаков в мусульманин. Но хан все равно оставался кафиром, и даже если он был кафиром, шейх был поклонником Худойкула. Они пошли к Туктумир-хану и сказали: «Я слышал от моего старейшины, что родится Мириджа-хан, его зовут Хадид, то есть мой отец сказал что он будет Темуром, он будет светом земли и солнца». Они сказали хану: «Тебя зовут Тимур», и указали хану, что он должен завоевать царство Кошура, стать покорителем семи климатов [8:94]. Видно, что шейх Худойкул оказал большую услугу в распространении ислама в Золотой Орде. Туйлу Темур жил в нынешнем старом городе Ургенче и правил зависимой от Золотой Орды частью Хорезма, в старом Ургенче некоторое время жил также шейх Худойкули, который был его старшим. Некоторые учёные полагают, что шейх Худойкули родом из Хорезма. В период правления Амира Темура зависимая от Золотой Орды часть Хорезма была присоединена к Моваруннахру. Салахиддин Ташканди рассказывает: Шейх

Худойкули, Бахауддин Накшбанд и Амир Темур встретились [8:81]. Из этого видно, что Амир Темур хорошо знал шейха Худойкули и, возможно, пригласил его в Самарканд.

В книге "История шейхов Лангара" говорится, что могилы предков шейхов - шейха Худойкула, шейха Мухаммеда, шейха Ильяса, похороненных в усыпальнице "Лангар-ота", находятся в святылище Останобобо, а находится эта святыня в кишлаке Астанабобо Нурабадского района Самаркандской области. На протяжении нескольких столетий этот кишлак стал священным местом паломничества мусульман, где мавзолеем Астанабобо и могилы внутри мавзолея расположены в форме пяти фаланг [6].

Б.Валиходжаев в своей статье «Святыня Астанабобо», в произведении «Силсилат-уль-Орифин», посвященном Ходже Ахрору Вали, привел отрывок, связанный с Ильясом Шейхом: «Шейх Мухаммад Кеший не одобрял занятия Ильяса Шейха шахрией, и в результате между ними возник спор, после которого мюриды шейха Ильяса были недовольны возражениями Кеший их мюридам. Зная об этом происшествии, Ходжа Ахрор захотел защитить Кеший, чтобы ему не причинили вреда. И Ильяс Шейх расстроился над этим поступком Ходжи Ахрора и написал письмо Дарвешу Мухаммаду Тархану, дяде султана Ахмад-мирзы, правителя Мавераннахра...» [8:83].

Эти данные показывают, что шейх Ильяс пользовался большой репутацией перед правителями Моваруннахра того времени. Видно, что шейх Худойкули, его сын шейх Мухаммад и сын шейха Ильяса внесли большой вклад в развитие исламской религии того времени и завоевали авторитет в глазах правителей своими знаниями и заслугами.

Заключение:

Исходя из вышесказанного можно сказать, что религиозные науки занимают большое место в нашей духовно-нравственной жизни, которые служат распространению общечеловеческих нравственных ценностей. Территория Узбекистана, занимает особое положение в истории мировой цивилизации и имеются все условия для ознакомления молодёжи, местного населения с духовным наследием, созданным такими великими деятелями исламского мира, формирования национального самосознания, языка, национальной истории, литературы, искусства, обрядов, традиций, ценностей, уважения и почтения государственной системы, законов, активности в политической, экономической, духовной жизни и др.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1.См: Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн мажмаи баҳрайн. II жилд 1-қисм, 1405-1429 йиллар воқеалари /Форс тилидан таржима А. Ўринбоев. – Тошкент, 2008. – 354 б. (Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sadayn mazhmai bahrayn. II vena 1-qism, 1405-1429 yillar voqealari /Fors tilidan tarjima A. Orinboev. – Toshkent, 2008. – 354 b.)

2.Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал-арз. – Тошкент: Мовароуннаҳр. 2011. – Б. 65-66.(Ibn Havkal. Kitob surat al-arz. – Toshkent: Movarounnahr. 2011. - B. 65-66.)

3.Камолитдинов Ш.С. Историческая география Южнога Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX – начала XIII вв. – Ташкент, 1996. – С. 18-30. (Kamoliddinov Sh.S. IX asr – 13-asr boshlaridagi arab tilidagi manbalarga ko'ra Janubiy So'g'd va Toharistonning tarixiy geografiyasi. – Toshkent, 1996. – B. 18-30.)

4.Хасанов Х. Сайёҳ олимлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1981. – Б. 143. (Xasanov H. Sayyoh olimlar. - Toshkent: O'zbekiston, 1981. - B. 143.)

5.Ҳофиз Абри (ЎзФАШИ, №5361,4 а-бет, А.Ўринбоев таржимаси); Ҳ.Ҳасанов. Сайёҳ олимлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1981. – Б. 154. (Kofiz Abri (O'zFASHI, No5361,4 a-bet, A.Orinboev tarjimasini); H.Hasanov. Sayyoh olimlar. - Toshkent: O'zbekiston, 1981. - B. 154)

6.Бобур З.М. Бобурнома. – Тошкент: Фан, 2018. – Б. 54. (Bobur Z.M. Beauburnoma. – Toshkent: Fan, 2018. – B. 54.)

7.Ахмедов Б. Махмуд ибн Вали. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 37. (7.Ahmedov B. Maxmud ibn Vali. - Toshkent: Fan, 1966. - B. 37.)

8. Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Изд. Н. Велихановой. – Баку, 1986. – Б. 66. (Ibn Xordodbeh. Yo'llar va mamlakatlar kitob. Ed. N. Velixonova. – Boku, 1986. – B. 66.)
9. Абу Жафар Муҳаммад ибн Жарир Табарий. Тарих ул-умам ва-л-мулук. – Байрут: Дор ул-кутуб ул-илмийя, 1407/1986. V. Первое издание. – С. 658-663. (Abu Jafar Muhammad ibn Zharir Tabariy. "Tarix ul-umom va-l-muluk". – Bayrut: Dor ul-kutub ul-ilmiya, 1407/1986. V. Birinchi nashr. – 658-663-betlar.)
10. Хасанов Х. Сайёҳ олимлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1981. – Б. 154. (Xasanov N. Sayyoh olimlar. - Toshkent: O'zbekiston, 1981. - B. 154.)
11. Мухтаров А.М. Джейхани о городах Мавераннахра // Позднефеодальный город в Средней Азии. – Ташкент, 1958. – С. 18. (Muxtarov A.M. Jeyhoniyy Transoxiana shaharlari haqida // O'rta Osiyodagi so'nggi feodal shahar. – Toshkent, 1958. – B. 18.)
12. Шамсиддин Абу Абдуллоҳ Муҳаммад Макдисий. Аҳсан ут-такосим фий маърифати-л-аколим. М.Ж.Де Гье нашри асосида. – Коҳира: Мактабат ул-мадбулий, 1411/1991. Третье издание. – С. 291. (12. Shamsiddin Abu Abdulloh Muhammad Makdisiy. Ahsan ut-takosim fiy marifati-l-akolim. M.J.De Gue nashri asosida. – Kohira: Maktabat ul-madbuliy, 1411/1991. Uchinchi nashr. – 291-bet.)
13. Хофиз Абу. Ашқол ал ақолим. – ЎЗР. ФА ШИ. Қўлёзма. №5361. – С. 290. (Hofiz Abru. Ashkol al akolim. – O'R. FA SHI. Ajoyib. № 5361. – 290-bet.)
14. Сейди Али Раис. Миръодил мамолик. – Тошкент: Ўз.Фан. академнашр, 1963. – Б. 97
14. (Seydi Ali Rais. Mirodil mamolik. – Toshkent: Uz.Fan. Fanlar akademiyasi, 1963. - B. 97)
15. Райхонов И. Абу Туроб Нахшабий ан Насафий. – Қарши: Насаф, 2018. (Rayhonov I. Abu Turob Naxshabiy an Nasafiy. – Qarshi: Nasaf, 2018. 16. Islom ensiklopediyasi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2017.)
17. Рушдий Муҳаммад Сиддиқ. Авлиёлар султони, туронлик авлиёлар, – Тошкент, 2004. (Rushdiy Muhammad Siddiq. Avlielar sultoni, turonlik avlielar, – Toshkent, 2004 y.)
18. Навоий А. Насойим ул-муҳаббат. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – Б. 28-31. (Navoiy A. Nasoyim ul-muhabbat. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – B. 28-31.)
19. Фаридуддин Аттор. Тазкират ул авлиё. Нашрга тайёрловчи ва сўз боши муаллифи А.Мадраимов. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2017. (Fariduddin Attor. Tazkirat st avliyo. Nashrga tayyorlovchi va suz boshi muallifi A.Madraimov. – Toshkent: G. G'ulom nomidagi nashriyot matbaa izhodiy uyi, 2017 y.)
20. Имом Абдурахмон Суламий. Тасаввуф ва унинг ҳақиқати ҳақида муқаддима /Таржимон ва изоҳлар муаллифи Абдулҳамид Муҳаммад Турсун. –Тошкент: Nilol nashr 2020. (Imom Abdurahmon Sulamiy. Tasavvuf va uning haqiqati haqida muqaddima / Tarjimon va isoglar muallifi Abdulhamid Muhammad Tursun. – Toshkent: Nilol nashr 2020.
21. Рахимов К. Мовароуннаҳр тасаввуф тарихи: таълимотнинг шаклланиши ва тизимлаштирилиши (VIII-XI асрлар). - Тошкент: Akademnashr, 2020. (Rahimov K. Movarounnahr tasavvuf tarixi: talimotning qurilish va inshootlar (VIII-XI asrlar). – Toshkent: "Akademnashr", 2020.)
22. Ҳамиджон Ҳомидий. Тасаввуф алломалари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 70-71. (Hamidjon Homidiy. Tasavvuf allomalari. – Toshkent: O'zbekiston, 2016. – B. 70-71.
23. Носир Муҳаммад. Насаф ва Кеш алломалари (IX-XX асрлар): Таскира. – Тошкент, 2006. (Nosir Muhammad. Nasaf va Kesh allomalari (IX-XX asrlar): Taskira. – Toshkent, 2006 yil).
24. Исмоил Ҳожи Райхонов. Абу Туроб Нахшабий ан- Насафий.- Қарши: Насаф, 2018. (Rayhonov xalqini Ismoil qildi. Abu Turob Naxshabiy an-Nasafiy - Qarshi: Nasaf, 2018)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000